

Сведения об авторах:

Андреев Борис Алексеевич – к.м.н., преподаватель Школы биомедицины Департамента фундаментальных наук ДВФУ, 690091, г. Владивосток; e-mail: borus.andreev@dvfu.ru.

Курбатов Валерий Андреевич – аспирант Школы биомедицины Департамента фундаментальных наук ДВФУ, 690091, г. Владивосток; e-mail: kurbatov.valeri@dvfu.ru.

ОРГАНИЗАЦИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ // PUBLIC HEALTH ORGANIZATION

© Коллектив авторов, 2020 г.
УДК 616.833.5-009.7 (Приморский край)
DOI: 10.5281/zenodo.3976810

А.В. Калинин*, Е.В. Каращук, О.А. Данильченко, Е.В. Фильчук, Ю.Е. Мельникова

ГЕРИАТРИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ СТАРШЕМУ ПОКОЛЕНИЮ В ПРИМОРСКОМ КРАЕ: ЭТАПЫ СТАНОВЛЕНИЯ

ФГБОУ ВО «Тихоокеанский государственный медицинский университет» Минздрава России, кафедра общественного здоровья и здравоохранения, г. Владивосток, Россия.

Несмотря на очевидные достижения в области оказания медицинской помощи гражданам старшего поколения, имеется ряд проблем, требующих решения. Для дальнейшего роста продолжительности жизни необходимо снижение заболеваемости и смертности старшего поколения, и для решения этой задачи должна быть реализована новая стратегия оказания медицинской помощи людям пожилого и старческого возраста – развитие гериатрической службы.

Ключевые слова: управление качеством медицинской помощи, качество жизни, организация здравоохранения, гериатрия.

Для цитирования: Калинин А.В., Каращук Е.В., Данильченко О.А., Фильчук Е.В., Мельникова Ю.Е. Гериатрическая помощь старшему поколению в Приморском крае: этапы становления // *Здоровье. Медицинская экология. Наука.* 2020; 1(80): 13-19. DOI: 10.5281/zenodo.3976810

**Для корреспонденции:* Калинин А.В., e-mail: kalinindza@mail.ru.

Поступила 26.02.20
Принята к печати 22.04.20

A.V. Kalinin, E.V. Karashchuk, O.A. Danilchenko, E.V. Filchuk, Yu.E. Melnikova

GERIATRIC CARE FOR THE OLDER GENERATION IN THE PRIMORSKY TERRITORY: STAGES OF FORMATION

Pacific state medical University, Department of public health and healthcare, Vladivostok, Russia.

Despite the obvious achievements in providing medical care to older citizens, there are a number of problems that need to be addressed. To further increase life expectancy, it is necessary to reduce the morbidity and mortality of the older generation, and to solve this problem, a new strategy for

providing medical care to elderly and senile people should be implemented – the development of geriatric services.

Key words: quality of care management, quality of life, health care organization, geriatrics.

For citation: Kalinin A.V., Karashchuk E.V., Danilchenko O.A., Filchuk E.V., Melnikova Yu.E. Geriatric care for the older generation in the Primorsky territory: stages of formation. *Health. Medical ecology. Science.* 2020; 1(80): 13-19. DOI: 10.5281/zenodo.3976810

For correspondence: Kalinin A.V., e-mail: kalinindza@mail.ru.

Received 26.02.20

Accepted 22.04.20

Conflict of interests. The authors are declaring absence of conflict of interests.

Financing. The study had no sponsor support.

Введение

Население стареет – это глобальный феномен и закономерный процесс, связанный со снижением смертности и рождаемости, а также увеличением продолжительности жизни. Это затрагивает все страны мира, в том числе и Россию. Согласно прогнозу ООН, увеличение доли людей старше 60 лет будет расти и составит в 2050 г. 34% от всего населения в Европе и 29% в Российской Федерации. Это объективно ведет к повышению численности граждан, испытывающих трудности с решением медицинских, социальных и психологических проблем. У пожилого человека обнаруживается множество различных хронических заболеваний, которые зачастую усугубляются прогрессированием старческой астенией. Существовавшая организационная структура гериатрической медицинской помощи в нашей стране была регламентирована больше двадцати лет назад приказом Министерства здравоохранения РФ от 28.07.1999 г. № 297 «О совершенствовании организации медицинской помощи гражданам пожилого и старческого возраста в Российской Федерации» и не позволяет организовать работу гериатрической службы, как единой системы долговременной медицинской и социальной помощи за счет преемственности ведения пациента между различными уровнями системы здравоохранения, а также между службами здравоохранения и социальной защиты.

Перечисленные демографические тенденции, понимание проблем пожилого возраста, развитие общества, приоритетом которого явился человек, послужили основанием для утверждения Правительством Российской Федерации «Стратегии действий в интересах граждан старшего поколения до 2025 года» (распоряжение №164-р от 5.02.2016 г.), где одним из приоритетных направлений стало «обеспечение здоровья людей пожилого возраста», а целью разработки стратегии – увеличение продолжительности жизни и повышения уровня и качества жизни людей старшего поколения. Утвержден план мероприятий по реализации данной стратегии, которые направлены на совершенствование системы охраны здоровья граждан старшего поколения, развитие медицинской помощи по профилю «гериатрия», включая подготовку соответствующих специалистов. Важным событием 2016 года стало утверждение Министерством здравоохранения РФ Порядка оказания медицинской помощи населению по профилю «гериатрия». Основным принципом, постулированный этим документом – организация гериатрической службы, как единой системы долговременной медико-социальной помощи за счет преемственности ведения пациента между различными уровнями системы здравоохранения, а также между службами здравоохранения и социальной защиты.

В Указе о национальных целях и стратегических задачах развития РФ на период до 2024 года президент РФ В.В. Путин поручил Правительству РФ обеспечить повышение ожидаемой продолжительности жизни до 78 лет. Для достижения этой цели необходимо разработать приоритетные национальные проекты по направлениям «демография» и «здравоохранение», учитывая, что в 2024 г. необходимо обеспечить увеличение ожидаемой продолжительности здоровой жизни до 67 лет. Федеральный проект «Старшее поколение» является частью

национального проекта «Демография», носит системный и межведомственный характер и направлен на создание к 2024 году условий для активного долголетия, качественной жизни граждан пожилого возраста, мотивации к ведению гражданами здорового образа жизни.

Материалы и методы

Успешному осуществлению новаций в медицине способствует внедрение в здравоохранение принципов менеджмента и маркетинга, экономических и социально-психологических методов в управлении учреждением и системой здравоохранения региона в целом. В работе мы пытаемся разобраться, как обстоят дела с реализацией столь амбициозных проектов по обеспечению повышения ожидаемой продолжительности и качества жизни в одном из отдаленных субъектов Российской Федерации – Приморском крае.

Результаты и обсуждение

Население Приморского края – 1,90 млн. чел., 60 лет и старше – 0,40 млн. чел. на начало 2019 г. В сегменте 60 лет и старше наблюдается рост 1,6%. Доля населения 60 лет и старше составляет 21,3%. Данный уровень несколько ниже аналогичного показателя по России (21,8%). Несмотря на общую тенденцию к сокращению численности населения края, увеличение доли лиц старше 60 лет в общей численности населения отмечаются в Приморском крае (табл.).

Демографические показатели населения Приморского края

Население края на 1.01.19 г., чел.	Годы			Доля, %	Динамика 2019/2018, %
	2017	2018	2019		
Население всего	1923 116	1913 037	1902 719	100	-0,5
Население 60+	393 236	399 638	405 914	21,3	1,6
Население 70+	159 740	166 317	171 764	9,0	3,3
Население старше трудоспособного возраста	467 437	472 517	476 944	25,1	0,9

Смертность лиц 60 лет и старше в Приморском крае сопоставима с общероссийской (рис.). На протяжении периода с 2014 г. по 2016 г. показатель демонстрировал рост смертности, что привело к превышению общероссийского значения. В итоге в 2017 г. смертность в группе 60 лет и старше – 45,7 на 1000 населения, что выше, чем по России (44,8 на 1000 населения).

Долгие годы гериатрическая помощь в России была представлена фрагментарно, буквально до выхода приказа МЗ РФ от 29.01.2016 г. № 38н «Порядок оказания медицинской помощи по профилю «Гериатрия». В соответствии с этим приказом основной целью оказания медицинской помощи по профилю «гериатрия» является сохранение и восстановление способности пациентов к самообслуживанию, функциональной активности и независимости от посторонней помощи в повседневной жизни.

На начало 2019 г. медицинская помощь лицам старшего возраста в Приморье оказывалась только на 1 уровне в КГБУЗ «Владивостокская поликлиника № 3». Количество посещений к врачу-гериатру в амбулаторных условиях в 2018 г. составило - 1011, в 2017 г. – 205. Число штатных должностей врачей гериатров в 2018 году - 1,0, в том числе в амбулаторных условиях – 1,0, в 2019 г. – 3,0, в том числе в амбулаторных условиях 3,0. Койки гериатрического профиля в государственных медицинских организациях Приморского края отсутствовали.

Рис. – Динамика смертности от всех причин в разных возрастных группах

Можно говорить, что началом развития гериатрической помощи лицам пожилого возраста, проживающим на территории Приморского края, стал 2019 год. Был разработан и утвержден Паспорт регионального проекта «Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения на территории Приморского края». Цель данного регионального проекта – увеличение ожидаемой продолжительности здоровой жизни до 67 лет в Приморском крае.

С 01.03.2019 г. на базе КГБУЗ «Госпиталь для ветеранов войн» организован Гериатрический центр. Основными задачами гериатрического центра являются:

1. Подготовка нормативно-правовой базы по организации гериатрической службы на территории Приморского края.
2. Обеспечение организационно – методического руководства и координации медицинских организаций Приморского края, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, специализированную медицинскую помощь по профилю «гериатрия» в амбулаторных и стационарных условиях.
3. Оказание специализированной медицинской помощи лицам старше трудоспособного возраста по профилю «гериатрия».
4. Проведение углубленного анализа работы гериатрической службы на территории Приморского края.
5. Участие в разработке региональных программ по совершенствованию организации медицинской помощи гражданам пожилого и старческого возраста.

Созданный Гериатрический центр является вторым уровнем модели организации гериатрической службы в Российской Федерации. На сегодняшний день краевой гериатрический центр располагает 20 гериатрическими койками, которые созданы за счет перепрофилирования терапевтических коек, и палаты интенсивной терапии. Основная функция – оказание плановой специализированной медицинской помощи пациентам со старческой астенией и комплексом возраст – ассоциированных заболеваний и состояний, а так же проведение реабилитационных

мероприятий для данной категории граждан после госпитализаций в отделения терапевтического профиля, при необходимости продления срока стационарного лечения пациентов со старческой астенией, нуждающихся в восстановлении способности к самообслуживанию. В связи с отсутствием развитой гериатрической службы на территории Приморского края, для выявления лиц со старческой астенией, на уровне приемного покоя КГБУЗ «ГВВ», проводится анкетирование пациентов старше 60 лет по анкете «Возраст не помеха».

По результатам данного скрининга пациентам старше 60 лет, набравшим 5 и более баллов, выставляется диагноз «Старческая астения» и осуществляется их госпитализация в терапевтические отделения на гериатрические койки. Средним медицинским персоналом и врачом гериатром проводится тестирование пациентов по шкалам функциональной, физической активности, нарушения питания, выявление когнитивных нарушений и других гериатрических синдромов в соответствии с утвержденными клиническими рекомендациями 2018 г. «Старческая астения».

Врачом-гериатром по результатам тестирования выполняется Комплексная гериатрическая оценка пациента со старческой астенией, даются рекомендации по лечению, обследованию и необходимым консультациям других врачей специалистов для уточнения выявленных заболеваний и состояний. Осуществляется лечение основного заболевания, обследование и уточнение диагнозов. При выписке из стационара врач гериатр дает рекомендации по дальнейшему лечению и наблюдению в поликлинике по месту жительства. Вместе с выпиской из стационара, на руки пациенту выдаются Памятки по физической активности; питанию; благоустройству дома, где проживает пациент. В работе используются Памятки, разработанные сотрудниками Российского геронтологического научно - клинического центра ФГБОУ ВО «Российский национальный исследовательский медицинский университет имени Н.И. Пирогова».

По мере старения человека социальные факторы приобретают особое значение. Социальная изоляция, зависимость пожилых людей от окружающих, утрата востребованности зачастую играют не меньшую роль в обеспечении качества жизни, чем медицинские проблемы. В этой связи в штате Гериатрического центра есть социальный работник. В его функции входит анкетирование по социально – экономическим проблемам пациентов старше 60 лет, выявление пациентов, нуждающихся в мероприятиях социальной поддержки и ухода (покупка продуктов питания, лекарственных препаратов, уборка квартиры, оформление в дом – интернат и другие), взаимодействие с органами социальной защиты, информация пациентов и их родственников о возможностях получения социальных услуг и различных видов ухода. Социальный работник так же занимается вопросами организации досуга пациентов, находящихся на стационарном лечении. Это творческие и тематические вечера, выступление вокальных и танцевальных коллективов, поздравления пациентов с днем рождения. В октябре 2019 г. для пациентов, находящихся на стационарном лечении, организована арт-терапия.

По данным ТФОМС по Приморскому краю за 9 месяцев 2019 г. в условиях круглосуточного стационара получили специализированную медицинскую помощь по профилю «гериатрия» 418 пациентов старше трудоспособного возраста. Из них в КГБУЗ «Госпиталь для ветеранов войн» 232 пациента, ФГБУЗ «МО ДВО РАН» – 174 пациента, НУЗ «Отделенческая клиническая больница на ст. Владивосток ОАО «РЖД» – 12 пациентов. С января 2020 г. количество гериатрических коек в КГБУЗ «Госпиталь для ветеранов войн» увеличено до 45. В крае планируется открытие коек гериатрического профиля и в других медицинских организациях, оказывающих стационарную медицинскую помощь. К 2022 г. число коек гериатрического профиля планируется довести до 80, на которых ежегодно должны будут получать специализированную медицинскую помощь по профилю «гериатрия» 1530 пациентов пожилого и старческого возраста.

Основная роль в раннем выявлении синдрома старческой астении и других гериатрических синдромов принадлежит медицинским организациям, оказывающим первичную медико-санитарную помощь. Гериатрический кабинет рекомендовано создавать

при численности прикрепленного населения не менее 20000 человек. Согласно мероприятиям регионального проекта «Старшее поколение» к 2024 г. на территории Приморского края должно быть открыто 20 кабинетов врачей-гериатров.

По результатам проведения тестирования и объективного осмотра врачом-гериатром разрабатывается индивидуальный план ведения пациента, в который включаются рекомендации по физической активности, питанию, когнитивному тренингу, дополнительные лабораторные и инструментальные исследования, консультации необходимых врачей-специалистов, коррекция выявленных гериатрических синдромов; организация безопасного быта; направление для реабилитационных мероприятий; потребность в социальной помощи и долговременном уходе; потребность в медицинском патронаже и паллиативной помощи. При наличии родственников, обсуждение индивидуального плана проводится с родственниками для обеспечения плана целям и приоритетам пациента, обеспечения участия семьи пациента пожилого возраста в его реализации. После консультации пациента врачом-гериатром, он находится под наблюдением врача-терапевта участкового, который осуществляет выполнение индивидуального плана ведения.

Отличительной особенностью организации гериатрической службы является командный подход к оказанию медицинской помощи пациентам пожилого и старческого возраста. Гериатрическая помощь оказывается при взаимодействии врача – гериатра с врачами различных специальностей (участковыми врачами – терапевтами, семейными врачами, врачами по медицинской реабилитации, лечебной физкультуре и другими), с работниками, имеющими высшее немедицинское образование (логопедами, медицинскими психологами), а также со специалистами по социальной работе.

С целью оказания качественной медицинской помощи по профилю «гериатрия» нужны квалифицированные медицинские кадры как врачебного, так и сестринского медицинского персонала. По данным мониторинга «Ресурсная обеспеченность гериатрической службы» на 01.01.2020 г. прошли профессиональную переподготовку по специальности гериатрия 24 специалиста, 9 человек из них работают в КГБУЗ «Госпиталь для ветеранов войн». В настоящее время еще 27 врачей повышают свою квалификацию по гериатрии на базе ФГБОУ ВО ТГМУ Минздрава России.

В КГБУЗ «Госпиталь для ветеранов войн» прошли повышение квалификации по курсу «Сестринское дело в гериатрии и паллиативной медицине» 38 медицинских сестер. Согласно Паспорта регионального проекта «Старшее поколение» к концу 2024 г. еще 29 врачей должны быть проучены по специальности «врач-гериатр» для оказания специализированной помощи по профилю «гериатрия» в амбулаторных и стационарных условиях. Контрольная точка по обучению среднего медицинского персонала по гериатрии на конец 2024 г. – 105 человек.

По данным ВОЗ общее количество пожилых людей, нуждающихся в долговременном уходе, к 2025 г. оценивается в 10,3 млн. человек. Потребность в надомном уходе вырастет в 3 раза от уровня 2017 г. и составит 4,65 млн. человек, а в стационарном уходе более чем в 2 раза от уровня 2017 г. и составит 0,52 млн. человек. Из них 30% будут пожилые люди старше 70 лет, которые будут потребителями 80% объема услуг системы долговременного ухода. Число пожилых людей, не способных более заботиться о себе, к 2050 г. возрастет в 4 раза. В связи с этим необходимо создать систему долговременного ухода за гражданами пожилого возраста, разработать критерии по определению потребности и объема долгосрочной социально – бытовой и медицинской помощи для лиц старшего возраста с ограничениями или отсутствием возможности к передвижению и (или) самообслуживанию.

Заключение

В связи с увеличением продолжительности жизни и продолжающимся старением населения необходимо развитие стратегии оказания медицинской помощи людям пожилого и старческого возраста. Медицинская помощь пожилым людям должна быть доступна вне

зависимости от специализации и технологичности с учетом показаний специалистов и должна оказываться во всех медицинских организациях, оказывающих специализированную, в том числе высокотехнологичную медицинскую помощь. В настоящее время доступность гериатрической помощи недостаточная в связи с недостатком кабинетов врачей-гериатров и гериатрических отделений в поликлиниках, а также гериатрических коек и гериатрических отделений в многопрофильных стационарах. Постепенное и последовательное выполнение мероприятий Паспорта регионального проекта «Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения «Старшее поколение» на территории Приморского края» повысит доступность и качество оказания специализированной помощи лицам старше трудоспособного возраста.

Сообщение о возможном конфликте интересов: конфликт интересов отсутствует.

Источники финансирования: исследование не имело спонсорской поддержки.

Литература

1. Кузнецов В.В., Калинин А.В., Трусова Л.Н., Рассказова В.Н. Аналитический обзор по проблемам кадрового ресурсообеспечения системы здравоохранения России и за рубежом. *Вестник общественного здоровья и здравоохранения Дальнего Востока России*. 2014, № 2. Доступно по <http://www.fesmu.ru/voz/20142/2014202.aspx>.
2. Мадридский международный план действий по проблемам старения 2002 года. Доступно по https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/declarations/ageing_program.shtml
3. Методические рекомендации по профилактическому консультированию пациентов 75 лет и старше с целью профилактики развития и прогрессирования старческой астении, ноябрь, 2017 год. Доступно по <http://docs.cntd.ru/document/556523313>.
4. Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 29.01.2016 года № 38н «Порядок оказания медицинской помощи по профилю «гериатрия». Доступно по <https://base.garant.ru/71351832/>.
5. Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 17.06.2019 года № 413н «Об утверждении профессионального стандарта «Врач-гериатр». Доступно по <https://minjust.consultant.ru/documents/43375>.
6. Распоряжение Правительства от 05.02.2016 года №164-р «Стратегия действий в интересах граждан старшего поколения в Российской Федерации до 2025 года». Доступно по http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_193464/.

Сведения об авторах:

Калинин Андрей Вениаминович – д.м.н., профессор; профессор кафедры Общественного здоровья и здравоохранения ТГМУ; 690002, г. Владивосток, пр. Острякова, 2; тел. +7(984)153-49-77; e-mail: kalinindza@mail.ru. ORCID: 0000-0003-2707-0511.

Каращук Елена Викторовна – старший преподаватель кафедры Общественного здоровья и здравоохранения ТГМУ; 690002, г. Владивосток, пр. Острякова, 2; e-mail: kafedra.ozz@mail.ru.

Данильченко Ольга Александровна – к.м.н., старший преподаватель кафедры Общественного здоровья и здравоохранения ТГМУ; 690002, г. Владивосток, пр. Острякова, 2; e-mail: oliadanilchenko@yandex.ru.

Фильчук Елена Валентиновна – слушатель кафедры Общественного здоровья и здравоохранения ТГМУ; 690002, г. Владивосток, пр. Острякова, 2; тел. +7(423) 263-02-10; e-mail: kafedra.ozz@mail.ru.

Мельникова Юлия Евгеньевна – слушатель кафедры Общественного здоровья и здравоохранения ТГМУ; 690002, г. Владивосток, пр. Острякова, 2; e-mail: kafedra.ozz@mail.ru.